

Música oral del Sur

+

PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional

Nº 11 Año 2014

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. Centro de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)
M^a ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Dir. Centro Superior de Inv. y Promoción de la Música, Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
M^a JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

“KALENDA MAYA”: UN VIAJE A UNA DE LAS ÉPOCAS MÁS MISTERIOSAS Y CAUTIVADORAS DE LA HISTORIA

CONCIERTO DEL GRUPO KALENDA MAYA

Juan Carlos Galiano Díaz

Imagen número 1

En el marco de las conmemoraciones del Milenio respecto a la creación del Reino de Granada (1013-2013), el 26 de octubre del 2013 tuvo lugar en Granada un concierto de música medieval organizado por la Cátedra Manuel de Falla y el “Centro de Cultura Contemporánea”, en colaboración con los “Cursos Internacionales Manuel de Falla”, contando con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de Cultura y Deporte de la Universidad de Granada. Dicho concierto de música medieval, junto con el concierto del grupo de Begoña Olavide (Música de las Tres Culturas), formaron parte del curso “Música de un Milenio: cristianos, musulmanes y judíos en el Reino de Granada” dirigido por los doctores y catedráticos Carlos Villanueva Abelairas (Universidad de Santiago de Compostela) y María del Carmen Gómez Muntané (Universidad Autónoma de Barcelona).

Entre las distintas áreas temáticas desarrolladas durante el curso destacaron las conferencias y los talleres realizados por reconocidos investigadores y músicos nacionales e internacionales y precedidos de interesantes debates. Entre ellos, Carlos Villanueva Abelairas impartió la conferencia con “Criterios y fuentes para la interpretación de la música medieval española”; María del Carmen Gómez Muntané con “El romance fronterizo, un intercambio entre musulmanes, judíos y cristianos”; Sverre Jensen (Universidad de Oslo) con “Prácticas instrumentales y *lutheria* en la música medieval española”; Manuela Cortés García (Universidad de Granada) quien centraría su intervención en, “La música de al-Andalus en el Reino de Granada” y José Manuel Pedrosa (Universidad de Alcalá de Henares) con “Música, literatura y cultura en el romancero sefardí e hispano”.

En paralelo a dichas conferencias, se llevaron a cabo dos talleres sobre la música en las tres culturas que convivieron en la Península Ibérica: “Música árabe-andalusí y sefardí” a

cargo de Begoña Olavide (componente del grupo Mudéjar); y “Voces e instrumentos ante el mito de la autenticidad” a cargo de Tone Hulbaekmo y Hans Frederik Jakobsen (componentes del grupo “Kalenda Maya”).

El curso concluyó con la mesa redonda titulada “Música de un Milenio: La transculturación musical entre musulmanes, judíos y cristianos” moderada por Manuela Cortés García, que contó con la participación de Carlos Villanueva, María del Carmen Gómez Muntané, Begoña Olavide y Tone Hulbaekmo.

El concierto del grupo Kalenda Maya tuvo lugar en el monasterio de la Inmaculada Concepción a las 20.00h, monasterio y convento de clausura considerado entre los más antiguos y representativos de la ciudad que está ubicado en el corazón del Bajo Albaicín, barrio que forma parte del Patrimonio de la Humanidad y espacio urbano integrado en la Granada monumental, frente a la Alhambra y paralelo a la Carrera del Darro.

Este grupo musical está integrado por músicos y voces de origen noruego que interpretan la música de la Edad Media y el Renacimiento integrada al patrimonio de países como España, Italia, Francia y Alemania. Una de las características de Kalenda Maya es la utilización de un variado abanico de instrumentos, la mayoría contruidos por el *lutier* Sverre Jensen, basándose en su reproducción de las fuentes iconográficas medievales. En este sentido cabe destacar la labor artesanal realizada por el propio Sverre Jensen en la reconstrucción de instrumentos del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela y, también, la publicación de tres álbumes musicales: *Medieval and Renaissance music* (1985), *Norse Ballads* (1989) y *Pilegrimsreiser* (1997).

El Grupo Kalenda Maya está formado por los siguientes músicos, Tone Hulbaekmo (voz, arpa, lira y percusión), Hans Fredrik Jacobse (flauta, gaita, laúd, kantele), Hans Hulbaekmo (percusión), Sverre Jensen (salterio, mandola, laúd y hurdygurdie) y Anne Hytta (violas medievales), formación musical que cuenta con una larga trayectoria de conciertos en Francia, Brasil, Portugal, Alemania, Estonia, Finlandia, Suecia y Noruega, siendo España el primer país extranjero donde actuaron.

El repertorio del concierto estuvo estructurado en cuatro partes e interpretando composiciones extraídas de las tres culturas. En primer lugar interpretaron música medieval cristiana centrada en el repertorio de las *Cantigas de Santa María*, considerado el cancionero medieval más importante de la literatura galaico-portuguesa del siglo XIII que cuenta con composiciones creadas por iniciativa de Alfonso X El Sabio, entre los años 1270-1290, e interpretando las cantigas 103, 194, 92, 26 y 49. Continuaron con el *Romance de la Gallarda* (s. XVI), perteneciente al patrimonio tradicional de viejos romances hispanos entre los que figura “*La serrana de la Vera*”, romance que presenta al mítico personaje de la “matadora de hombres”, mujer que atrae a los caminantes, goza de ellos y, tras haberlos amado, les da muerte.

El patrimonio sefardí estuvo representado por diversos *Cantos Sefardíes* cuyo origen nos remite a la tradición oral de los judíos españoles que vivían en Castilla y Aragón hasta la expulsión de los Reyes Católicos, así como la adaptación de canciones populares

castellanas. El repertorio sefardí contó con la interpretación de reconocidas composiciones cantadas por las comunidades andalusíes y llevadas por los moriscos y sefardíes, en la diáspora, al Norte de África, Turquía, islas griegas e Israel, como “La reina Xerifa mora” y “¿Por qué llorax blanca niña?”.

La tercera parte del concierto la focalizaron en la interpretación de dos danzas del *Llibre Vermell* de Monserrat, uno de los códices más importantes durante la Edad Media que compila un ramillete de canciones y danzas medievales, cánticos y danzas cuyo objetivo era entretener a los peregrinos que llegaban al Monasterio de Monserrat.

Cerrando el concierto, Kalenda Maya interpretó una canción popular noruega de finales del s. XII.

Imagen número 2

En la puesta en escena del grupo noruego, el concierto tuvo un marcado carácter didáctico ya que sus intérpretes mostraron su interés por implicar al público asistente a las distintas músicas interpretadas en el contexto de respectivos patrimonios, así como de los instrumentos utilizados; de tal forma que vino a complementar las conferencias y los talleres impartidos durante el curso “Músicas de un Milenio”.

Señalar que conciertos de este corte sirven para valorar no sólo la importancia de las músicas tradicionales sino que, además, evidencian la aportación de la iconografía medieval en lo que respecta a la representación de los instrumentos y su reconstrucción. En general, los intérpretes dan una gran importancia a las fuentes musicales relacionadas con la partitura, sin embargo, a la dificultad que conlleva la interpretación de la música medieval y

los sistemas primigenios de notación musical, se suma el hecho de que no siempre puede ser estudiada de manera inmediata ya que requiere del tratamiento interdisciplinar por parte del historiador, el paleógrafo y el musicólogo, de ahí que la iconografía se configure en una fuente añadida al estudio de los instrumentos. Prueba de ello son las declaraciones del *lutier* Sverre Jensen, al afirmar que, antes de llevar a cabo la reproducción y construcción de los distintos instrumentos, había realizado un profundo estudio iconográfico con el fin de aproximarlos, a nivel afinación y pulsación, a los utilizados en la época, destacando los recogidos en el códice iluminado de *Las Cantigas de Santa María* (s. XIII), cancionero de gran valor literario que permite, además, el poder aproximarnos a la música interpretada durante la época de Alfonso X el Sabio. Jensen confesaba haberse inspirado en este códice para la realización de los instrumentos medievales utilizados por “Kalenda Maya”.

En lo que concierne a la interpretación actual de los repertorios he de puntualizar que, como bien señalaba la instrumentista y cantante Begoña Olavide: “actualmente no podemos hablar de un concierto de música de la Edad Media en sí, sino de un concierto de música contemporánea donde se interpretan obras musicales de la Edad Media”, puntualización sobre la que haría hincapié Carlos Villanueva en la inauguración del curso y confirmaba su experiencia en el asesoramiento de la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria.

Desde las *cantigas* de Santa María, pasando por romances, músicas sefardíes, sonoridades y sensaciones, el grupo “Kalenda Maya” brindó la oportunidad de acompañarnos en un viaje por las épocas más misteriosas y cautivadoras de la historia bajo el gran prisma auditivo que nos brinda el universo de la música.

En el ámbito organológico, cabe destacar la influencia que ostentan los instrumentos árabes orientales y andalusíes en el *instrumentarium* cristiano medieval y posterior. Claro ejemplo de esta influencia e interacción entre las culturas musicales respecto a los cordófonos son el sistema de las clavijas situadas en el lateral del clavijero y no sobre la superficie del mismo, como era habitual en los instrumentos de índole cristiano.

Por otra parte, el concepto de patrimonio musical fue el gran protagonista del curso “Música de un Milenio: cristianos, musulmanes y judíos en el Reino de Granada”, los talleres y los conciertos celebrados en el marco de la citada celebración, patrimonio que, según el catedrático y musicólogo Antonio Martín Moreno, define “el conjunto de aquellas fuentes que permiten el estudio e interpretación del hecho musical tanto antiguo como actual, fuentes escritas, orales, sonoras, instrumentos, etc.”¹. Como también indica, la iconografía, la organología, las fuentes documentales (manuscritos, partituras, teoría musical, etc.) y las fuentes sonoras (cintas magnetofónicas, discos de vinilo, casetes, CD, etc.) son los principales elementos que constituyen el patrimonio musical².

Asimismo, merece tenerse en cuenta el esfuerzo realizado por la Cátedra Manuel de Falla y el “Centro de Cultura Contemporánea” en cuanto a la variedad de conciertos gratuitos y la

¹ MARTÍN MORENO, A. "El Patrimonio Musical Andaluz: estado y problemas de investigación", en *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, Granada, tomo XVII, 1985/86, página 264.

² *Ibid*, páginas 264-267

calidad de los grupos representados en la programación musical anual, conciertos que ponen en valor los espacios culturales más representativos de Granada y su universidad. También, que la música medieval forme parte, de forma periódica, de los conciertos integrados en el marco de la programación.

CÁTEDRA MANUEL DE FALLA 2013/2014 44 Cursos Internacionales Manuel de Falla

Curso "Música de un Milenio: musulmanes, judíos y cristianos en el Reino de Granada"

Ciclo **MÚSICAS DEL MILENIO**
KALENDA MAYA
(Noruega)

"Música Cristiana y Sefardí"

Sábado, 26 de octubre de 2013
Monasterio de la Inmaculada Concepción (zona Bañuelo), 20:00 h.
ENTRADA LIBRE
hasta completar el aforo

 CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

 Universidad de Granada

 milenio reino de granada 2013 1013

 G Cursos Internacionales Manuel de Falla

Imagen 3: Cartel